

EXATIDÃO DA CALIBRAÇÃO EM TRABALHO EM MAPEAMENTO DE CORREDORES COM VANT E POSIÇÃO DO SENSOR OBTIDA POR GNSS-RTK

KALIMA MENDES PITOMBEIRA¹
EDSON APARECIDO MITISHITA²

¹Universidade Federal do Paraná – kalimapitombeira@hotmail.com

²Universidade Federal do Paraná – mitishita@ufpr.br

O mapeamento de corredores por Aerofotogrametria com VANTs (Veículo Aéreo Não Tripulado), associado à técnica fotogramétrica *Structure from Motion* (SfM), possibilita um alto grau de automatização na aquisição de informações geoespaciais e se apresenta como uma interessante metodologia para diversas aplicações no âmbito das Engenharias. Esses levantamentos são formados por blocos fotogramétricos nas quais a extensão de uma dimensão é consideravelmente maior do que a outra, tipicamente com poucas faixas de voo. O mapeamento de corredores com VANT vem sendo amplamente utilizado para aquisição de dados geoespaciais em projetos de estradas e ferrovias, estudos de feições geomorfológicas de rios e análise distribuição de torres de energia e inspeções de linhas de transmissão [1-3]. A extração de informações espaciais com alta precisão em mapeamentos de corredores normalmente requer a utilização de pontos de apoio distribuídos ao longo do bloco ou a determinação direta dos Parâmetros de Orientação Exterior (POEs) com a integração de receptores GNSS e Sistemas de Navegação Inercial (INS) de alta precisão [1]. Devido ao alto custo de um INS de elevada precisão angular e a limitada capacidade de carga (*payload*) da maioria dos VANTs comerciais, nem sempre é possível determinar a orientação da câmera de maneira direta [4]. Por isso, quando apenas a posição do sensor (X_0, Y_0, Z_0) é determinada com alta precisão por receptores GNSS embarcados, obtidas por RTK (Cinemático em Tempo Real) ou PPK (Cinemático Pós-Processado), a fototriangulação pode ser realizada injuncionando as coordenadas da câmera medidas diretamente [5]. Nesses casos, pontos de apoios normalmente são necessários para melhorar a exatidão da aquisição de dados espaciais e sua distribuição no bloco depende da acurácia dos Parâmetros de Orientação Interior (POIs) e das coordenadas das imagens. Para reduzir essa necessidade, o referente estudo tem o objetivo de analisar a estimação dos POIs da câmera obtidos por calibrações em trabalho usando diferentes configurações de blocos de imagem e alterando as injunções das posições espaciais das imagens (X_0, Y_0, Z_0). Esse estudo foi realizado em Cachoeiro de Itapemirim – ES, em um trecho de aproximadamente 3 km em torno da rodovia ES-166. O levantamento aerofotogramétrico realizado é constituído por 279 imagens verticais, 2 faixas de voo, 80% de sobreposição longitudinal e 60% lateral, altura de voo de 320 metros, resultando em um tamanho médio do pixel no terreno de 3.8 cm. Foi obtido também um sub-bloco de imagens oblíquas, com 21 fotos com 45° de inclinação no eixo Y ($\phi = +45^\circ$) tomadas a altura de voo de 200 metros. Esse levantamento foi realizado com o VANT DJI Matrice 350 RTK e a câmera DJI Zenmuse P1, a qual possui imagem de 8,192 x 5,460 pixels e tamanho do pixel de 4.39 μm . O apoio de campo para determinação das coordenadas de 17 pontos de verificação foi realizado por RTK com receptores GNSS Topcon Hiper SR. As estimações dos POIs por calibração em trabalho foram realizadas na versão de teste do programa Metashape Pro versão 2.1.2. Desse modo foram realizados 4 experimentos de calibração em trabalho, conforme Figura 1.

Figura 1 – Experimentos de calibração em trabalho realizados no Metashape

Fonte: Autores (2024).

Os resultados dos POIs estimados em cada experimento são apresentados na Tabela 1, bem como os valores do Erro Médio Quadrático (REMQ) das discrepâncias nos pontos de verificação são apresentados na Tabela 2. Comparando os valores de POIs estimados nos experimentos com imagens verticais, é possível perceber uma variação significativa da distância focal (0,022 mm) entre os Exp_1 e Exp_2. Por outro lado, os valores de distância focal calculados nos experimentos com inclusão de imagem oblíquas com 45° graus de inclinação são equivalentes nos Exp_3 e Exp_4. Os demais POIs estimados apresentam valores similares entre todos os experimentos. Analisando os resultados da Tabela 2, o REMQ horizontal nos pontos de verificação é equivalente entre todos os experimentos, com valores variando até 9%. No entanto, o REMQ em Z possui uma variação mais significativa. É interessante perceber a relação direta entre a acurácia vertical e a estimação da distância focal (Tabela 1) para os blocos compostos somente por imagens verticais, visto que fixar a posição do sensor (Exp_1) resulta em uma melhora de 50% em relação ao experimento com injunção de peso pela precisão do levantamento (Exp_2). Ao fixar a posição do sensor no ajustamento com imagens verticais (Exp_1), o valor da distância focal é estimado com precisão de 0,38 pixel, enquanto no experimento com a posição do sensor injuncionada pela precisão do levantamento (Exp_2) a distância focal é estimada com precisão de 0,46 pixel. No Exp_1, fixar as coordenadas das imagens (X₀; Y₀; Z₀) elimina a correlação entre a coordenada Z₀ e a distância focal no ajustamento. Nesse caso, admitindo-se que as coordenadas das posições da câmera no instante da tomada não possuem erros significativos, a distância focal estimada no Exp_1 permite obter melhores resultados de acurácia vertical em relação ao Exp_2. Por outro lado, nos experimentos Exp_3 e Exp_4, a adição de imagens oblíquas já melhora significativamente a estimação da distância focal em relação aos experimentos somente com imagens verticais, obtendo precisão de 0,019 pixel no Exp_3 e 0,028 pixel no Exp_4. Portanto, incluir imagens oblíquas permitiu estimar valores de distância focal próximos ao que foi determinado no Exp_1, entretanto, usando precisões reais para as coordenadas das posições do sensor. Consequentemente, é possível notar que a adição do sub-bloco de imagens oblíquas reflete em uma melhora significativa da exatidão em Z: 30% de ganho entre os experimentos com posição do sensor fixa (Exp_3 em relação ao Exp_1) e 72% entre os experimentos com posição do sensor injuncionada pela precisão do levantamento (Exp_4 em relação ao Exp_2).

Tabela 1 – Parâmetros de Orientação Interior estimados por calibração em trabalho

Bloco fotogramétrico	Injunção da posição do sensor	Exp.	f (mm)	x ₀ (mm)	y ₀ (mm)	k ₁ (mm ⁻²)	k ₂ (mm ⁻⁴)	k ₃ (mm ⁻⁶)	p ₁ (mm ⁻¹)	p ₂ (mm ⁻¹)
Verticais	Fixa	Exp_1	35,968	-0,134	0,201	-2,3E-04	7,8E-05	-4,5E-04	-3,9E-06	1,1E-05
	Precisão do levantamento	Exp_2	35,990	-0,134	0,200	-2,3E-04	8,0E-05	-4,6E-04	-3,9E-06	1,1E-05
Verticais + Oblíquas 45°	Fixa	Exp_3	35,971	-0,134	0,200	-2,3E-04	7,8E-05	-4,5E-04	-3,9E-06	1,1E-05
	Precisão do levantamento	Exp_4	35,971	-0,134	0,200	-2,3E-04	7,8E-05	-4,6E-04	-3,9E-06	1,1E-05

Fonte: Autores (2024).

Tabela 2 – REMQ das discrepâncias nos pontos de verificação dos experimentos de calibração em trabalho

Bloco fotogramétrico	Injunção da posição do sensor	Exp.	REMQ XY (m)	REMQ Z (m)
Verticais	Fixa	Exp_1	0,062	0,077
	Precisão do levantamento	Exp_2	0,068	0,154
Verticais + Obliquas 45°	Fixa	Exp_3	0,062	0,054
	Precisão do levantamento	Exp_4	0,063	0,043

Fonte: Autores (2024).

Com base nos experimentos realizados, é possível concluir que: (1) em experimentos com imagens verticais, fixar a posição do sensor elimina a correlação entre distância focal (f) e a coordenada (Z_0) do sensor; admitindo-se que não existam erros significativos nas coordenadas da câmera, isso poderá levar à estimação da distância focal com valor mais próximo de condições que viabilizem o aumento da exatidão horizontal e vertical da calibração em trabalho; (2) a inclusão de imagens oblíquas, mesmo que em sub-bloco (21 imagens), melhora significativamente a estimação da distância focal e, conseqüentemente, a exatidão vertical dos levantamentos. Estudos futuros poderão ser realizados para investigar a influência de diferentes configurações de calibração em trabalho na exatidão de Modelos Digital de Terreno em mapeamentos de corredores.

Palavras-chaves: Parâmetros de Orientação Interior; Calibração de câmera; Posição direta do sensor; Imagens Oblíquas; *Structure from Motion*

Referências

- [1] FERRER-GONZÁLEZ, E. et al. UAV Photogrammetry Accuracy Assessment for Corridor Mapping Based on the Number and Distribution of Ground Control Points. **Remote Sensing**, v. 12, n. 15, p. 2447, 30 jul. 2020.
- [2] LA SALANDRA, Marco et al. An effective approach for automatic river features extraction using high-resolution UAV imagery. **Drones**, v. 7, n. 2, p. 70, 2023.
- [3] TENG, G. E. et al. MINI-UAV LIDAR FOR POWER LINE INSPECTION. **The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences**, v. XLII-2/W7, p. 297–300, 12 set. 2017.
- [4] GONÇALVES, J. A.; HENRIQUES, R. UAV photogrammetry for topographic monitoring of coastal areas. **ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing**, v. 104, p. 101–111, 1 jun. 2015.
- [5] ZHOU, Y. et al. GNSS-Assisted Integrated Sensor Orientation with Sensor Pre-Calibration for Accurate Corridor Mapping. **Sensors**, v. 18, n. 9, p. 2783, 24 ago. 2018.